

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Primqulov O'zbekiston Farxod o'g'li

SHAXSNI AYBLILIK MASALASINI HAL QILMASDAN JINOYAT ISHINI

TUGATISH TARTIBI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/SENTABR

